

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA INFORMAÇÃO
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
DISCIPLINA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ARQUIVÍSTICA
DOCENTE: WAGNER JUNQUEIRA

JOANNE ALVES DAS CHAGAS

ALBUQUERQUE, M. B. M. e KLEIN, L. E. Pensando a fotografia como fonte histórica. **Cadernos de Saúde Pública**, RJ. v.3, n.3, p. 297-305, jul./set.1987. Disponível em: <http://scielo.br/scielo.php?script=arttext&pid.S0102-311X1987000300008>. Acesso em: 09 de set. de 2021.

No texto, Marli Brito M. Albuquerque e Lisabel Espellet Relein então pesquisadoras da casa de Oswaldo Cruz, têm como objetivo levantar questões que consideram essenciais para quem pretende utilizar a fotografia como fonte histórica, a partir de leituras possíveis do registro de um momento, um personagem e uma época.

De acordo com as autoras, o trabalho de recuperação e preservação das fontes iconográficas produzidas e acumuladas pela Fiocruz, apontou como, primeira problemática a relevância da leitura, necessária tanto para a organização do acervo, (classificação) quanto para utilização que o pesquisador fará das informações contidas no acervo. Essa leitura envolve um trabalho de reflexão fonte - hipóteses; “críticas interna” do documento acerca das informações contidas nas entrelinhas, sem, contudo, perder o contexto histórico e cultural do registro.

As autoras destacaram que a preocupação com a utilização da fotografia como fonte histórica se dá devido ao fato de que até então sua função estava restrita a confirmação dos fatos contidos no tempo.

Ao citar Mauricio Lissovcky, as autoras destacam que o sujeito, quando olha a fotografia, estabelece uma fonte entre aquele momento e o espaço que está na imagem e o momento que ele está vivendo.

A segunda problemática para o trabalho com fontes iconográficas é a interpretação, visto que constitui uma ação mental permanente, na qual as pessoas falam a mesma leitura da foto, mas a interpreta de forma diferente. Essa interpretação envolve idades, sexo, profissão, ideologia, e objeto de estudo.

(Assinatura)